

УДК 94(450).094

**«ЮЖНЫЙ ВОПРОС» КАК ИСТОРИКО-СТРУКТУРНАЯ ПРОБЛЕМА В КОНЦЕПЦИИ
АНТОНИО ГРАМШИ**

**THE "SOUTHERN QUESTION" AS A HISTORICAL AND STRUCTURAL PROBLEM IN ANTONIO
GRAMSCI'S CONCEPT**

**Русинова А.С.
Rusinova A.S.**

*Центр итальянского языка и культуры Данте, г. Мариуполь
Dante Center for Italian Language and Culture, Mariupol*

Аннотация. Статья посвящена анализу «южного вопроса» в исторической концепции Антонио Грамши как одного из центральных элементов его теории гегемонии и критики капиталистического государства. Исследуется, как исторически сложившееся социально-экономическое и культурное неравенство между Севером и Югом Италии переосмысливается Грамши в терминах «внутренней колонизации», «исторического блока» и «идеологического подчинения». Показано, что «южный вопрос» у Грамши – это не просто региональный конфликт, а универсальная модель исторического анализа структурной зависимости, классовой борьбы и механизмов гегемонии. Рассматриваются также роль интеллигенции, возможности революционного альянса между пролетариатом Севера и крестьянством Юга, а также интернациональные параллели. Статья подчеркивает актуальность грамшианского подхода для исторического анализа современных форм неравенства и центр-периферийных отношений.

Abstract. This article explores Antonio Gramsci's interpretation of the "Southern Question" as a key element of his theory of hegemony and critique of the capitalist state. The author examines how the socio-economic and cultural inequality between Northern and Southern Italy is reinterpreted by Gramsci in terms of internal colonization, the historical bloc, and ideological subjugation. The "Southern Question" is presented not as a merely regional issue but as a universal analytical model of structural dependence, class struggle, and hegemonic mechanisms. The article also discusses the role of the intelligentsia, the potential for a revolutionary alliance between the northern proletariat and southern peasantry, and international parallels. It highlights the enduring relevance of the Gramscian framework in analyzing contemporary inequalities and center-periphery dynamics.

Ключевые слова: Антонио Грамши, южный вопрос, гегемония, внутренняя колонизация, исторический блок, интеллигенция, капитализм, марксизм, Италия.

Keywords: Antonio Gramsci, Southern Question, hegemony, internal colonization, historical bloc, intelligentsia, capitalism, Marxism, Italy.

Антонио Грамши занимает особое место в европейской интеллектуальной истории XX века как политический деятель, марксистский теоретик, историк и критик. Его размышления о природе власти, культуре и гегемонии стали поворотным пунктом в развитии западного марксизма. Одной из ключевых проблем, к которым он неоднократно обращался и в публицистике, и в «Тюремных тетрадах», был так называемый «южный вопрос» – исторически сложившееся социально-экономическое и политико-культурное неравенство между Севером и Югом Италии. В грамшианской интерпретации «южный вопрос» выходит за рамки региональной специфики и представляет собой универсальную модель анализа структурной зависимости, внутреннего колониализма и классовой гегемонии.

Дискуссии о «вопросе Юга» берут свое начало в период после Рисорджименто. После объединения Италии в 1861 г. стало очевидным, что интеграция южных территорий (в частности, бывшего Королевства обеих Сицилий) в новое государство осуществлялась не на равных условиях. Юг Италии оказался в положении социальной и экономической периферии, лишенной автономного промышленного развития и зависимой от финансово-промышленной политики Севера.

Ранние историографические трактовки «южного вопроса» исходили из культурной или «антропологической» неполноценности южного населения. Например, Паскуале Виллари, автор популярных «Писем о Юге», представлял его население как морально и политически незрелое, требующее «просвещения» и включения в цивилизованное пространство нации [10, р. 88–89]. Этот дискурс патерналистского модернизма доминировал до конца XIX в. Уже в

начале XX в. ряд социалистов и республиканцев (в частности, Джованни Бовио и Газтано Сальвемини) начали рассматривать Юг не как отсталую область, а как жертву структурной эксплуатации со стороны Северного промышленного капитала [9, p. 104].

Грамши, формирующийся как мыслитель в годы кризиса итальянского либерализма, унаследовал критику североцентрической модели, но переработал ее в русле исторического материализма. Для него «южный вопрос» – это не только дисбаланс в развитии регионов, но и проявление более глубокой противоречивости капиталистического государства, основанного на союзе классов, чьи интересы структурно не равны.

После Первой мировой войны обострились противоречия внутри итальянского общества: усилилась классовая борьба, активизировались профсоюзы, крестьянские движения, возникли советские формы самоуправления (фабричные советы в Турине и Милане). На этом фоне проблема национального единства вновь вышла на передний план. Коммунистическая партия Италии, в становлении которой Грамши принимал участие, стремилась предложить свою интерпретацию национальной проблемы как производной классового конфликта.

Юг в этой схеме играл роль не просто «отсталой» территории, а критической зоны воспроизводства капиталистической эксплуатации. В статье 1926 г. «Некоторые темы южного вопроса» («*Alcuni temi della questione meridionale*») Грамши утверждает, что Север (особенно Турин, Генуя, Милан) выступает как метрополия, а Юг – как внутренняя колония, в которой осуществляются аграрная эксплуатация, принудительное администрирование, подавление политической субъектности [5, p. 15–18].

Важным положением грамшианской теории является идея союза между промышленной буржуазией Севера и земельной аристократией Юга. Этот союз, или «исторический блок», по сути, функционирует как альянс господствующих классов, обеспечивающих воспроизводство власти через комбинацию насилия и согласия [7, p. 1973–1974]. Формально демократические институты – парламент, школа, армия – становятся инструментами гегемонии, а не подлинного народного представительства.

Одним из ключевых вкладов Грамши в теорию общества стало переосмысление роли интеллигенции. Он делит ее на «традиционную» (воспроизводящую себя как автономную) и «органическую» (связанную с конкретными классами). В контексте южного вопроса интеллигенция играет роль посредника между структурами власти и массами, легитимируя существующий порядок.

Грамши утверждает, что южная интеллигенция, формально либеральная или даже прогрессивная, часто фактически воспроизводит идеологию гегемонии, маскируя структурное подчинение Юга под риторику национального единства. Она говорит от имени нации, но выражает интересы исторического блока [6, p. 52]. Это проявляется в школьной программе, прессе, муниципальной политике и даже в использовании итальянского литературного языка как инструмента символического насилия над диалектами и локальными идентичностями [2, p. 20–23].

Именно поэтому Грамши ставит задачу создания новых органических интеллектуалов, связанных с народными массами Юга – прежде всего с крестьянством. Они должны нести новую идеологию, способную разрушить монополию господствующего класса на объяснение действительности. Отсюда его внимание к вопросам образования, культурной работы, переосмысления истории.

Центральное положение в интерпретации южного вопроса занимает концепт внутренней колонизации. Юг в грамшианской модели – это не «архаическое» пространство, а территория, намеренно удерживаемая в состоянии зависимости. Такой статус закрепляется через институциональные, экономические и идеологические механизмы, создающие эффект «естественной отсталости» [3, p. 135–136].

Это позволяет Грамши рассматривать национальное государство как форму классовой власти, замаскированную под механизм «общего интереса». Буржуазия Севера использует Юг как территорию выкачивания аграрной ренты, трудовых ресурсов и политической лояльности, одновременно воспроизводя дискурс о «миссии» по цивилизованному управлению. Таким образом, модель итальянского единства оказывается несостоятельной в качестве универсального общественного проекта: она воплощает интересы только части населения.

На этом фоне Грамши формулирует задачу создания нового блока – революционного союза между промышленным пролетариатом Севера и крестьянством Юга. Он понимает, что пролетариат не способен в одиночку осуществить гегемонию, не будучи подкреплен народной массой сельского населения. Но такой союз возможен лишь при условии изменения культурной логики: необходимо переосмыслить политическую субъектность крестьянства, его исторический опыт, формы самоорганизации [8, p. 210–211].

Задача коммунистической партии, по Грамши, не только в мобилизации масс, но и в воспитании новой политической культуры, способной разрушить традиционные схемы

мышления – клиентелизм, местничество, слепую лояльность. В этом смысле южный вопрос становится неотъемлемой частью борьбы за социалистическое преобразование Италии.

После смерти Грамши его идеи подвергались разнообразной интерпретации. В послевоенной Италии они легли в основу политики Итальянской компартии, особенно в южных регионах, где партия пыталась сформировать «народный блок». В 1960–1980-х годах теория внутреннего колониализма получила новое развитие в исследованиях Л. Кафанья, Э. Капечелатро, П. Помбени [4, р. 75–85]. Внимание обращалось на сохранение патронажной системы, экономического неравенства, слабости институтов гражданского общества.

Грамшианская модель также оказалась продуктивной в глобальном контексте. Исследователи Латинской Америки, Индии и Восточной Европы применяли понятия гегемонии, органической интеллигенции и исторического блока к анализу внутренних противоречий национального развития. Южный вопрос в таком подходе становится метафорой для всей логики «центра и периферии» внутри государства [1, р. 18–20].

Южный вопрос в концепции Антонио Грамши – это не просто региональная проблема, а ключ к пониманию механизма социальной и политической гегемонии в капиталистическом обществе. Он выступает как теоретическая модель для анализа отношений центра и периферии, культуры и власти, насилия и согласия. Внимание к этой проблеме позволяет по-новому прочесть не только историю Италии, но и динамику неравенства в современном мире. Теоретическое наследие Грамши по-прежнему актуально – как в академическом анализе, так и в критике социальной действительности.

Источники и литература (References):

1. Anderson P. The Antinomies of Antonio Gramsci // *New Left Review*. 1976. № 100. P. 5–78.
2. Bobbio N. *Destra e sinistra*. Roma: Donzelli, 1994. 221 p.
3. Cafagna L. *Nord e Sud non fare a pezzi l'unità d'Italia*. Venezia: Marsilio, 1994. 155 p.
4. Capecelatro E. *Industrie meridionali preunitarie*. Milano: Laterza, 1990. 342 p.
5. Gramsci A. Alcuni temi della questione meridionale. Parigi, gennaio 1930, *Lo Stato Operaio*, n. 1, A. IV, 1930.
6. Gramsci, A. *La questione meridionale*. Gaeta: Ali Ribelli, 2019. 107 p.
7. Gramsci, A. *Quaderni del carcere*. Edizione critica dell'Istituto Gramsci. Torino: Einaudi, 2014. Vol.3. 3370 p.
8. Pombeni P. *La tradizione politica dell'Italia unita*. Bologna: Il Mulino, 1995. 283 p.
9. Salvemini G. *La sinistra e la questione meridionale*. *Corriere della Sera*, 2011. 147 p.
10. Villari P. *Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia*. Le Monnier, 1878. 335 p.